

Implementación de metodología DMAIC en proceso de curtiduría para disminuir el porcentaje de producto no conforme

Gabriela Montserrat Moreno-Cervantes¹, Jaziel Ramos-Nolasco¹, Daniel Arturo Olivares-Vera¹,
Angela del Pilar Olivares-Vera²

¹ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de León

² UNAM: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León (ENES León)

Resumen

Esta investigación muestra la implementación de la metodología Seis Sigma en una empresa dedicada al curtido de cuero, abordando todas las fases que componen el ciclo DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). El enfoque de la aplicación se centró en el proceso de raspado, con el objetivo de reducir el porcentaje de producto no conforme que no cumplía con el grosor especificado por el cliente en la hoja de cuero, el cual debía ser de 2.3 mm, con una tolerancia de ± 0.1 mm. En consecuencia, se llevó a cabo una identificación detallada de causa raíz del problema. Posteriormente, se realizaron estudios de repetibilidad y reproducibilidad para evaluar la precisión de los instrumentos de medición utilizados en el proceso. A su vez, se sometieron a análisis las variables independientes mediante regresión lineal múltiple, que permitió obtener una comprensión más profunda de los factores que influían en la variabilidad del producto. Se optimizó el modelo matemático de la regresión múltiple por medio de programación lineal analizándolo con Solver®, para definir los parámetros de la variable crítica independiente. Con este enfoque analítico, se implementaron mejoras en el método de trabajo y se presentó una propuesta de modificación en el sistema de precios del servicio de raspada, con el fin de optimizar los costos y mejorar la eficiencia operativa. Como resultado de la implementación de estas medidas, se logró una reducción del porcentaje de producto no conforme, pasando de un 16% a un 6%.

Abstract

This research shows a case using Six Sigma methodology was implemented in a company dedicated to leather tanning, addressing all the phases that make up the DMAIC cycle (Define, Measure, Analyze, Improve and Control). The focus of the application is on the scraping process, with the aim of reducing the percentage of non-conforming product that does not meet the customer-specified thickness of the leather sheet, which must be 2.3 mm, with a tolerance of ± 0.1 mm. Consequently, a detailed identification of the root cause of the problem was carried out. Subsequently, repeatability and reproducibility studies were carried out to evaluate the precision of the measuring instruments used in the process. In turn, the independent variables were analyzed using multiple linear regression, which allowed a deeper understanding of the factors that influenced product variability. The mathematical model of multiple regression was optimized through linear programming and Solver® was analyzed to define the parameters of the critical independent variable. With this analytical approach, improvements were implemented in the work method and a proposal to modify the scraping service pricing system was presented, in order to optimize costs and improve operational efficiency. As a result of the implementation of these measures, a reduction in the percentage of non-compliant products was achieved, from 16% to 6%.

Palabras Clave: DMAIC, industria de curtiduría, disminución, producto no conforme, programación lineal

Keywords: DMAIC, tanning industry, measurement, reduction, non-conforming product, linear programming

1. INTRODUCCIÓN

En la industria de la curtiduría las pieles de animales han estado ligadas a la cotidianidad de los seres humanos desde los tiempos prehistóricos; han constituido un elemento fundamental, con múltiples usos en el hogar y en la industria, continuando vigente a pesar de los enormes avances en los procesos tecnológicos. Sin

embargo, el ser humano ha tenido que acudir a diversos métodos y recursos para conservar productos de calidad. Con ello se busca reducir producto de mala calidad, así como desperdicios [1].

En un entorno altamente competitivo la eficiencia operativa juega un papel fundamental en las organizaciones, pues les permite ofrecer constantemente un producto o servicio de calidad, por ello es de suma importancia la mejora continua dentro de las operaciones. Para mejorar la calidad y, en general para resolver problemas recurrentes y crónicos, es imprescindible seguir una metodología bien estructurada, para así llegar a las causas de fondo de los problemas realmente importantes, y no quedarse en atacar efectos y síntomas [2]. Aquí es donde entra en contexto la metodología DMAIC, una metodología diseñada específicamente que brinda una serie de etapas para la resolución de problemas de manera formal y estructurada con un enfoque en la mejora continua [3].

Desde su creación la metodología DMAIC ha tenido un enfoque sistemático, basado en datos que permite a las organizaciones alcanzar la excelencia en los procesos y la mejora continua. Mediante la definición de problemas, la medición del rendimiento, el análisis de las causas raíz, la implantación de mejoras y el establecimiento de medidas de control, los profesionales de Lean Six Sigma pueden transformar retos complejos en oportunidades de crecimiento [4]. El método se basa en el ciclo de calidad propuesto por Deming en donde las etapas a seguir son las siguientes: 1. Etapa de definición 2. Etapa de Medición 3. Etapa de análisis 4. Etapa de control 5. Etapa de Mejoramiento continuo [5].

La metodología DMAIC sirve como marco de referencia que permite a las organizaciones maximizar la eficiencia, , mejorar la calidad y, en última instancia, ofrecer un valor superior a los clientes y las partes interesadas. Pues reduce el scrap, las quejas de los clientes o los costos de los productos [6].

Adoptar DMAIC no es sólo una metodología; es un compromiso con la excelencia que puede llevar a las organizaciones a un viaje de mejora continua y excelencia operativa [7]. Algunos de los beneficios de su aplicación se encuentra la reducción de errores de procesos de producción, el mejoramiento del rendimiento del proceso, así como la incrementación en la calidad del producto o servicio apoyándose de una serie de herramientas lean, las cuales reducen mermas, producen soluciones y eliminan problemas recurrentes [8].

Fases de la metodología

La implementación de esta metodología consta de 5 fases estrictamente a seguir, cada una de ellas abarca un aspecto fundamental para su correcta ejecución y obtención de resultados. La primera de ellas es la etapa definir, consiste en hacer una descripción de específica y concreta del problema a tratar u oportunidad de mejora, además de que en esta etapa se trazan objetivos a los cuales se pretende llegar, es por ello que es fundamental definir el alcance del proyecto, los límites, plazos, y recursos potenciales disponibles [9]. Para que la definición sea útil y pragmática, **se deben establecer unas métricas** que sirvan para cuantificar el estado presente de los procesos [10].

La etapa de medición se enfoca en desarrollar y aplicar un procedimiento de obtención de datos apoyado de una serie de herramientas fundamentales, las cuales permitan medir la importancia y gravedad del problema [11]. La medición nos proporciona información sobre el rendimiento del proceso, sus entradas y salidas y las expectativas del cliente [12]. En esta etapa se **valida el sistema de medición**; probar la metodología de medición es clave antes de ponerla en práctica. Se puede hacer probando cuatro cosas antes de iniciar su proyecto de recopilación de datos:

- Repetibilidad: Se refiere a alcanzar el mismo resultado varias veces utilizando el mismo equipo.
- Reproducibilidad: Empleando diferentes operadores, se miden los mismos elementos con el mismo equipo obteniendo los mismos resultados.
- Precisión: Se puede determinar observando la diferencia entre la medición promedio y el valor estándar asociado.
- Estabilidad: Es básicamente una extensión de la repetitividad y reproducibilidad; en qué medida el mismo operador obtiene los mismos resultados usando la misma máquina durante un largo período de tiempo.
- Recopilación de datos: Ahora es el momento de recopilar sus datos. Asegúrese de continuar con el proceso validado de recopilación de datos que ha establecido [13].

La tercera etapa corresponde a analizar, se analizan los datos obtenidos, es decir, se procesa cada uno de ellos y se determina cuáles son las causas que tienen mayor peso en el mal funcionamiento de los procesos que se están analizando, apoyándose de herramientas como regresión, análisis de varianza y muestreo estadístico [14]. Sin un análisis adecuado, los equipos pueden implementar soluciones que no resuelven el problema; esto es una pérdida de tiempo, consume recursos, aumenta la variación y corre el riesgo de causar nuevos problemas [15]. Es por ello que en esta etapa la **Visualización gráfica de los datos es fundamental**, transformar los números en imágenes, permite al equipo ver y comunicar fácilmente los resultados entre ellos, así como al liderazgo para el análisis [16].

En la etapa mejorar, se generan posibles alternativas de solución para la mejora de procesos utilizando simulaciones como solver, para posteriormente aplicar técnicas de decisiones multiatributo, pudiendo ordenar las alternativas generadas considerando el conjunto de criterios emitido por los expertos y poder seleccionar la más viable de ellas [17]. Por ello es indispensable aplicar técnicas de diseño de experimentos y probar diferentes enfoques para que la selección de la mejor solución esté basada en números [18].

Una vez encontrada la mejor manera de mejorar el desempeño del proceso se necesita encontrar cómo asegurar que la solución propuesta pueda sostenerse durante un largo periodo de tiempo. Para esto es importante diseñarse e implementarse una estrategia de control que asegure que los procesos se sigan corriendo de forma eficiente [19]. Para el aseguramiento de la etapa controlar se requerirán de ciertas herramientas tales como el control estadístico mediante gráficos comparativos y diagramas de control y técnicas no estadísticas tales como la estandarización de procesos, controles visuales, planes de contingencia y mantenimiento preventivo y herramientas de planificación [20].

2. METODOLOGÍA

El principal objetivo de la investigación es aplicar la metodología DMAIC [21] para identificar posibles causas del problema principal, analizar los datos obtenidos, desarrollar propuestas de mejora, así como la implementación de ellas, siendo estas controladas. Todos los estudios estadísticos y matemáticos realizados fueron ejecutados con una computadora marca Hp modelo 15-ay008la, de un procesador Intel Pentium® 1.6 Hhz, con una memoria RAM de 4 Gb, 64 bits y sistema operativo Windows®, así mismo para los análisis estadísticos se utilizó el software Sthatgraphics®, el desarrollo del proyecto se hizo en base a la metodología que se muestra en la figura 1.

Figura 1. Diagrama representativo de la metodología aplicada. (Fuente: Creación propia, 2024)

2. 1 Etapa Definir

Para el desarrollo de la primera etapa se decide realizar un estudio profundo con la ayuda de la herramienta 5 porqués (5 “W”), es una **herramienta de análisis de causa – efecto** que actúa a través de preguntas. Con la técnica conseguimos analizar un problema haciéndonos la pregunta ¿por qué? Obtenida la respuesta, nuevamente debemos preguntarnos ¿por qué? y así sucesivamente [22]. De la situación actual del problema presentado en el proceso de raspada, proceso sobre el cual se abordaría toda la problemática del proyecto. Con esta herramienta logrando identificar que el 16% de las hojas de cuero que son sometidas al proceso de raspada no están cumpliendo con el grosor especificado por los clientes, el cual es 2.3 mm con una tolerancia de +/- 0.1, las hojas de cuero actualmente salen con un grosor por encima del límite superior de especificación el cual era 2.4 mm. Además, se realizó un análisis de todos los aspectos de la empresa, importantes para la aplicación de la presente investigación, realizando la elaboración del Mapa de Procesos que se puede apreciar en la Figura 2, mediante el estudio del funcionamiento de la empresa y poder identificar aquellos procesos estratégicos, operativos y claves, que en conjunto logran la satisfacción del cliente. Gracias a ello se definió en concreto que la parte del mapa de procesos en la cual se haría la intervención era en los procesos operativos, exactamente en Producción.

Con todo lo anterior, es fundamental analizar las posibles causas potenciales, las cuales estén realmente afectando al proceso, y saber cómo se mide cada una de ellas, se realizó un diagrama Causa-Efecto o mejor conocido como diagrama de Ishikawa, para poder identificar las variables independientes (o variables x), que estuvieran afectando que el grosor en las hojas de cuero saliera por encima de los Límites de Especificación Superior, se puede apreciar en la Figura 4. Obteniendo como resultado 5 “x”:

- x1 Marca de garrapatas la cual se mide con el criterio del operador (Tipo atributo).
- x2 Gordura en la hoja de cuero se mide con el criterio del operador (Tipo atributo).
- X3 Largo de la hoja de cuero en cm se mide con un flexómetro (Tipo variable).
- X4 Peso hoja de cuero se mide con bascula industrial (Tipo variable).
- X5 Años de experiencia se mide en años (Tipo variable).

VARIABLES sobre las cuales se realizaría todo un estudio estadístico para poder determinar la(s) más crítica, como se puede observar en la figura 2.

Figura 2. Diagrama de Ishikawa. (Fuente: Creación propia, 2024)

2.2 Etapa Medir

Definido concreta y correctamente la problemática esta etapa se debe analizar realmente como esta funcionando el proceso, evaluar qué tanto cumple con los requisitos especificados por los clientes o estándares de calidad. El CPK es un indicador no solo mide la capacidad del proceso para producir resultados dentro de las especificaciones [23], sino que también evalúa qué tan centrado está el proceso dentro de los límites especificados. El Cpk se calcula en base a la ecuación 1 y 2:

$$Cpk\ l = \frac{LSE - x}{(3 * \sigma)} \quad (1)$$

$$Cpk\ u = \frac{(X - LIE)}{(3 * \sigma)} \quad (2)$$

Donde:

LSE: Es el límite superior de especificación

LIE: Es el límite inferior de especificación

X: media muestral

3*σ: 3 veces multiplicado el valor de la desviación estándar.

Para el calculo del Cpk se tomó una muestra aleatoria de 62 hojas de cuero, calculada con la fórmula 3. con un nivel de confianza del 95%.

$$n = \frac{z^2 \cdot N \cdot p \cdot q}{e^2 (N-1) + z^2 \cdot p \cdot q} \quad (3)$$

Donde:

n = Tamaño de la muestra a calcular.

N = Tamaño de la población.

Z = Valor de la distribución normal estándar según el nivel de confianza deseado:

- 90% → Z = 1.645
- 95% → Z = 1.96
- 99% → Z = 2.576

p = Proporción estimada de la característica de interés en la población (si no se conoce, se usa 0.5 para maximizar el tamaño de muestra).

q = 1-p1 - p1-p, proporción complementaria.

e = Margen de error permitido (en decimales, por ejemplo, 0.05 para 5%).

Obteniendo como resultado la gráfica del Cpk inicial que se puede ver expresado en la figura 3:

Figura 3. Gráfica Cpk inicial. (Fuente: Creación propia, 2024)

Como resultados obtenidos en la figura 5, se muestra un a grafica en la cual se plasman los Limites de Especificación con líneas de color rojo, LSE: = 2.2 mm, Target = 2.3 mm y LSE = 2.4 mm. Se tiene un gráfico de barras como resultado de las lecturas del grosor en las hojas de cuero, en donde se analizó que la gráfica estaba sesgada hacia la derecha, es decir parte de los grosores en las hojas de cuero están por encima del LSE, obteniendo un valor de Cp de 0.24, con un valor de Cpk de 0.003 lo que para Minitab (2023) indica que el

proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones establecidas y que es probable que se salga de los valores de especificación.

En esta etapa también es fundamental asegurarse que los instrumentos de medición con los que se evalúan las diferentes variables independientes establecidas en la fase anterior (definir), para poder asegurar que realmente el criterio de los operadores, así como las lecturas o datos que dan como resultados los instrumentos, sean confiables y se pueda realizar todo un análisis basado en esas lecturas. Para el aseguramiento de la confiabilidad de los instrumentos, se sometieron a un estudio de Reepetitibilidad y Reproducibilidad, para ello se clasificaron los instrumentos en 2 tipos, variables y atributos, lo cual esta especificado en la figura 4.

Estudios de Repetitibilidad y Reproducibilidad

Los estudios de R&R evalúan la variabilidad total en la medición, que se divide en dos componentes:

- Repetibilidad: La variabilidad que se produce cuando se mide una misma muestra varias veces, utilizando el mismo equipo y operador.
- Reproducibilidad: La variabilidad que se produce cuando se mide la misma muestra varias veces, pero utilizando diferentes equipos u operadores [24]

Los estudios R&R se realizaron con la ayuda de un software estadístico llamado Sthatgraphics ®, el cual establece los siguientes criterios:

- Para que los estudios por atributo sean confiables, es decir los criterios de los operadores, el valor del porcentaje del estudio debe de ser igual o mayor a **90%**
- Para que los estudios por variable sean confiables, es decir las lecturas se los instrumentos, el porcentaje debe de ser igual o menor al **30%**

Cada una de las variables fue sometida a un estudio R&R donde para los atributos, se hizo la selección de hojas de cuero tanto con marcas de garrapata, así como gordura, con ello poder evaluar el criterio de los 2 operadores que ejecutan el proceso de raspada. Para las variables se realizó una selección de hojas de cuero, que cumplieran con las características de cada una de ellas, es decir hojas de cuero con peso en kg y largo en cm. Los resultados se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados estudios R&R. (Fuente: Creación propia, 2024)

Variables independientes	Tipo:	Instrumento de medición	% Criterio de aceptación	R&R Inicial	Evaluación	R&R Final	Evaluación
X1. Marcas de garrapata	Atributo	Criterio del operador	≥ 90%	97.58%	✓	97.58%	✓
X2. Gordura en la hoja de cuero	Atributo	Criterio del operador	≥ 90%	68.32%	✗	95.97%	✓
X.3 Largo de la hoja de cuero	Variable	Flexómetro	≤ 30%	7.5942%	✓	7.5942%	✓
X4. Peso de la hoja de cuero	Variable	Báscula industrial	≤ 30%	34.17%	✗	13.4173%	✓
Y. Grosor de la hoja de cuero	Variable	Medidor de espesor	≤ 30%	8.5352%	✓	8.5352%	✓

Como resultado en el R&R inicial x_1, x_3, Y , salieron con porcentajes confiables, mientras que x_2 no, por lo cual se le tuvo que dar capacitación a los operadores para mejorar le eficiencia en su criterio, para la x_4 se tuvo que cambiare una de las basculas ya que presentaba mucha variación en sus lecturas de pesaje.

2.3 Etapa Analizar

Regresión lineal múltiple

Para esta etapa se utilizó el modelo de regresión lineal múltiple, la regresión lineal múltiple busca ajustar modelos lineales o que puedan ser linealizados entre una variable dependiente y varias variables independientes. En este tipo de modelos, es crucial verificar la presencia de heterocedasticidad, multicolinealidad y posibles problemas de especificación [25].

Este modelo permitió identificar las causas más significativas del problema principal, descartando automáticamente aquellas que no tienen una influencia directa o cuya presencia en la problemática es mínima. Para ello, se recurrió nuevamente a la recolección de ensayos, los cuales fueron registrados de manera detallada en relación con cada una de las variables independientes. Posteriormente, los datos fueron introducidos en la herramienta Statgraphics, que, mediante las funcionalidades de la aplicación, generó los siguientes resultados los cuales se muestran en la tabla 2 y 3:

Tabla 2. Resultados de la Regresión lineal múltiple inicial. (Fuente: Creación propia, 2024)

REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE		
Resultados Regresión Lineal Múltiple		P-Value
X1	Marcas de garrapata en las hojas de cuero	0.1929
X2	Gordura en la hoja de cuero (atributo)	0.0067
X3	Largo de la hoja de cuero (cm)	0.0202
X4	Peso de la hoja de cuero (kg)	0.0004
X5	Experiencia de los operadores (años)	0.0254
<i>R-squared (adjusted for d.f) = 93.1706%</i>		

El modelo matemático obtenido de la regresión lineal múltiple inicial se muestra en la ecuación 4:

$$\text{Grosor} = 0.670947 - 0.0728074 * \text{Experiencia del Operador} - 0.121596 * \text{Gordura en la hoja} - 0.00422685 * \text{Largo de la hoja en cm} + 0.0571542 * \text{Marcas de garrapata} + 0.42009 * \text{Peso de las hojas en kg} \quad (4)$$

Tabla 3. Resultados de la Regresión lineal múltiple ajustada. (Fuente: Creación propia, 2024)

REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE AJUSTADA		
Resultados Regresión Lineal Múltiple sin constante		P-Value
X4	Peso de la hoja de cuero (kg)	0.0004
<i>R-squared (adjusted for d.f) = 99.89%</i>		

Para que una variable sea considerada significativa, su valor de **P-value** debe ser menor o igual a 0.05. En este análisis, se observa que la única variable que cumple con esta condición es el **Peso de la hoja de cuero**, cuyo P-value es 0.0004. Este resultado indica que dicha variable independiente es la que influye directamente en la incapacidad de producir las hojas de cuero con el grosor especificado. Por lo tanto, se debe mejorar y controlar el modelo matemático inicial.

3. RESULTADOS

3.1 Etapa mejorar

Una vez sometidas las variables independientes a un estudio estadístico por el método de regresión lineal múltiple, se obtuvo como resultado el modelo matemático de la regresión lineal ajustada. El cual se muestra en la ecuación 5:

$$\text{Grosor} = 0.332928 * \text{Peso de las hojas en kg.} \quad (5)$$

La cual indica que la variable x_4 Peso de las hojas de cuero en kg, esta afectando mayormente al proceso, presenta una diferencia estadísticamente significativa. Con la obtención del modelo y utilizando temas de investigación de operaciones se decidió optimizar el modelo matemático por medio de programación lineal y se analizó con Solver en Excel, buscando maximizar y minimizar la función objetivo (variable dependiente grosor) y usar como restricciones los parámetros de la variable independiente (peso de las hojas de cuero en kg), pudiéndose observar en la tabla 4.

Tabla 4. Resultados Solver. (Fuente: Creación propia, 2024)

Límites de especificación	Y. (Grosor)	Límites de control	X4. (Peso en kg)
LSE	2.4 mm	LCS	7.20 kg
Target	2.3 mm	Target	6.90 kg
LIE	2.2 mm	LCI	6.60 kg

El problema estaba en la variable dependiente Y Grosor de la hoja de cuero en mm, se sabía que el proceso no podía pasarse de los Límites de Especificación, ni por encima ni por debajo. Entonces se maximizaron esos valores (Límites de Especificación) y se utilizó como restricciones los parámetros en los que la variable independiente crítica (X_4 Peso) podía moverse y eso ayudó a saber que el peso de las hojas de cuero no podía estar por encima de 7.20 kg como límite de control superior ni por debajo de 6.60 kg como límite de control inferior. Controlando esos parámetros en el proceso ayudaría a que la variable Y es decir el grosor de las hojas de cuero, estuviera dentro de los límites de especificación, cumpliendo con los requerimientos del cliente.

3.2 Etapa controlar

Una vez realizadas las mejoras correspondientes con la variable independiente crítica, se hizo una comparación con los ensayos obtenidos de las primeras semanas (A, B, C, D), comparándolas con nuevos ensayos (E, F, G, H) con el peso de las hojas de cuero controlado, los cuales se pueden representar con gráficas obtenidas de la herramienta de Statgraphics®. Obteniendo la figura 4.

Gráficos de control: Peso y grosor

Figura 4. A) Gráfico de control del peso. B) Gráfico de control del grosor. (Fuente: Creación propia, 2024)

Tomando en cuenta la variable del peso, como se puede observar, hay una diferencia considerable entre los primeros cuatro lotes (A, B, C, D), a diferencia de los siguientes cuatro (E, F, G, H), en donde la variable de peso ya estaba dentro de los rangos obtenidos del Solver®. Por otro lado, en el gráfico de control del grosor se puede observar un cambio radical en el grosor obtenido en los primeros ensayos (A, B, C, D), a comparación de los siguientes cuatro lotes (E, F, G, H), en donde ya están dentro de los límites de especificación inferior y superior. Al realizar todos los pasos anteriores, se pudo evaluar la capacidad del proceso con la variable independiente controlada, y siendo comparada con el primer Cpk, es un cambio considerable. Las dos gráficas se pueden observar en la figura 5.

Cpk mejorado

Figura 5. A) Comparativa Cpk inicial. B) Comparativa Cpk mejorado. (Fuente: Creación propia, 2024)

Esta gráfica representa la capacidad del proceso cuando se inició con el proyecto, pudiéndose observar un sesgo hacia la derecha, con un valor de 0.003 pues el grosor de la hoja de cuero se obtenía por encima del límite superior de especificación, con un 16% de producto defectuoso. En el Cpk mejorado se observan en esta nueva gráfica, los resultados, en su mayoría, pues se obtiene un resultado de 1.21, ya se encuentran dentro de los límites de especificación, con sólo un 6% de producto no conforme.

3.3 Análisis Costo-Beneficio

Como resultado de las propuestas de mejora, así como la obtención de la nueva capacidad del proceso, se obtuvo una disminución del producto No conforme del 16% (inicial) a un 6% (mejorado), este dato ayudó a calcular el análisis costo beneficio que la empresa podría tener al implementar cada una de las mejoras. Lo que se presenta en la tabla 5:

Tabla 5. Análisis Costo-Beneficio. (Fuente: Creación propia, 2024)

COSTO- BENEFICIO INICIAL	
% Producto no conforme	16%
Costo mensual de reproceso	\$4,224.00
COSTO- BENEFICIO CON LA MEJORA	
% Producto no conforme	6%
Costo mensual de reproceso	\$1,584.00
AHORRO (DIFERENCIA ENTRE GASTOS)	
Gasto Inicial	\$4,224.00
Gasto mejorado	\$1,584.00
AHORRO MENSUAL	\$2,640.00
RECUPERACION DE LA INVERSION	
Inversión Inicial	\$8,700.00
Periodo de recuperación	3.2 meses
AHORRO DURANTE LOS 8.8 MESES RESTANTE	
\$23,232.00	

Con anterioridad a la empresa le costaba el reproceso del producto no conforme \$4,224.00 mensuales, con la mejora, ahora le cuesta \$1,584.00 es decir, existe un ahorro de \$2,640.00 mensuales, es decir la empresa mensualmente va a ahorrar ese monto.

Por otra parte, la inversión inicial de las propuestas de mejora, cuestan \$8,700.00, tomando en cuenta la disminución que presenta la empresa en sus costos de reproceso por producto no conforme que representa un ahorro mensual de \$2,640.00, la empresa recuperaría la inversión en un periodo de 3.2 meses, significando que durante los próximos 8.8 meses la empresa tendría una ganancia de \$23,232.00 tomando como referencia un periodo de 1 año.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la actualidad, las empresas deben enfocarse en la mejora continua de sus procesos, utilizando las herramientas adecuadas que les aseguren resultados exitosos. La constante optimización no solo contribuye a la reducción de costos, sino que también mejora la calidad del producto o servicio, aumenta la satisfacción del cliente lo que fortalece la competitividad en el mercado. Sin embargo, cuando se menciona la metodología Seis Sigma, muchas organizaciones no comprenden plenamente su importancia y tienden a percibir la implementación de estas metodologías como un gasto en lugar de un beneficio estratégico. Este enfoque erróneo puede derivarse de una visión limitada que subestima los impactos a largo plazo que la adopción de Seis Sigma puede tener en la eficiencia operativa y en la rentabilidad.

En lugar de considerar la inversión en Seis Sigma como un gasto, las organizaciones deberían verla como una herramienta estratégica que les permite alcanzar la excelencia operativa y responder de manera más eficaz a las demandas de los clientes y a los cambios del entorno competitivo. Como se pudo analizar a lo largo de la investigación, gracias a la metodología DMAIC, se pudo mejorar el proceso de raspada, presentando una disminución del porcentaje de producto no conforme de 16% con anterioridad a 6% actual, lo que es positivo pues el 94% del proceso produce hojas raspadas dentro de los Límites de Especificación establecidos por los clientes. Además trajo consigo beneficios económicos, la inversión actual que se presenta es de \$8,700.00 como se explica en la tabla 5, cabe destacar que con la reducción del porcentaje del producto no conforme que anteriormente le costaba a la empresa \$4,224.00 mensualmente, se logró una reducción a \$1,584.00 mensual actualmente, significando para la empresa obtener una ganancia ahora de \$2,640.00 y tomando en cuenta ese ahorro que la empresa ahora tendrá, la inversión la recuperara en un periodo de 3.2 meses, haciendo una proyección de 1 año, los siguientes 8.8 meses la empresa obtendrá ganancias de \$23,232.00, lo que es beneficioso para la organización pues mejora la calidad de sus productos y obtienen beneficios económicos.

Las mejoras propuestas se dividen en lo siguiente: una programación semestral para el instrumento de medición el cual evalúa las lecturas de la variable independiente crítica la cual es el peso en kg, es decir la báscula industrial, en segundo una capacitación acerca del nuevo método de trabajo tanto para los dos operadores, como para el encargado de producción, es decir pesar las hojas de cuero antes de ser sometidas al proceso de raspada y con ello conseguir una clasificación en donde en una primera tarima se pongan aquellas hojas que entran dentro del peso de 6.60 y 7.20 kilogramos, aquellas que estén por debajo o por encima de ese pesaje, serán clasificadas en una segunda tarima, tomando en cuenta ese aspecto, se propone una modificación en el sistema de cobro del servicio de raspada, que consiste en cobrar a los clientes en aquellas hojas que estén por fuera del peso ya mencionado, un monto extra de 4.4 pesos que corresponde a lo que le cuesta a la empresa el reproceso, es decir aquellas hojas que estén por encima de 7.20kg o por debajo de 6.60 kg, en vez de cobrar \$7.50 pesos por hoja de cuero normalmente, la empresa cobre \$11.90 pesos por hoja de cuero, para evitar que a la organización le cueste dinero reprocesar aquellas hojas fuera de los Límites de especificación.

REFERENCIAS

- [1] Yulier, S. (2018). REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE LAS CURTIEMBRES EN SUS PROCESOS Y PRODUCTOS: UN ANÁLISIS DE SU COMPETITIVIDAD. Fundación Universitaria Los Libertadores, Colombia. (p.2). https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.redalyc.org%2Fjournal%2F909%2F90953767006%2Fhtml%2F&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl1%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm%2F4
- [2] De la Vara, R. (2009). Calidad y Seis Sigma. McGrawHill. (p.56)
- [3] Barrera, K. (2022). *Mejora de proceso de fabricación de piezas en empresa Flowserve Chile Spa*. <https://repositorio.usm.cl/bitstream/handle/11673/54040/3560900267276UTFSM.pdf>
- [4] Socconini, L. (2023). *Explicación de la metodología DMAIC de Lean Six Sigma*. Lean Six Sigma Institute. <https://leansixsigma.institute.org/es/explicacion-de-la-metodologia-dmaic-de-lean-six-sigma/>
- [5] Carrillo, M. (2022). Reducción de ruido industrial en un proceso productivo metalmecánico: Aplicación de la metodología DMAIC de Lean Seis Sigma. Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco Cartagena. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1909-83672021000200041&script=sci_arttext
- [6] Corral, V. (2024). *Cómo el método DMAIC puede ayudar a su empresa a mejorar su rendimiento*. Safety Culture. <https://safetyculture.com/es/temas/dmaic/>
- [7] Gutiérrez, H. (2009). Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma. McGrawHill. (p. 34-36).
- [8] Calla, M. (2023). *Análisis de la aplicación de metodología DMAIC en procesos de producción de una empresa de alimento*. Universidad Nacional de Juliaca Velásquez-Perú.

- <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/download/6678/10182?inline=1#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20DMAIC%2C%20permite%20el,eliminan%20problemas%20recurrentes%20en%20los>
- [9] Rodríguez, M. (2019). DMAIC “Las 5 fases para la mejora de los procesos”. SPConsulting Group. <https://spcgroup.com.mx/dmaic-las-5-fases-para-la-mejora-de-los-procesos/>
- [10] Georges, M. (2023). *Lean Six Sigma, una metodología aplicada a procesos reales*. Izertis. <https://www.izertis.com/es-/blog/lean-six-sigma-una-metodologia-aplicada-a-procesos-reales>
- [11] Carrillo, M. (2017). Metodología DMAIC de Lean Seis Sigma: Una revisión en el contexto. *Revista Multidisciplinar Ciencia Latina*. (p.16)
- [12] Guimarey. (2021). MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD EMPLEANDO LA METODOLOGÍA DMAIC. Universidad Señor de Sipan. <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/ING/article/view/1907>
- [13] Trout, J. (s/f). DMAIC: Una guía completa. Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad. <https://cmc-latam.com/2021/07/21/dmaic-una-guia-completa/>
- [14] Ordoñez. W. (2014) Análisis y mejora de procesos en una empresa textil empleando la metodología DMAIC. Pontificia Universidad Católica de Perú. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5287>
- [15] Álvarez, A. (2023). DMAIC – Las fases dentro del Lean Six Sigma. Lean Construcción México. <https://www.leanconstructionmexico.com.mx/post/dmaic-las-fases-dentro-del-lean-six-sigma>
- [16] Noria, C. (s/f). DMAIC: Una guía completa. Congreso de Mantenimiento y Confiabilidad. <https://cmc-latam.com/2021/07/21/dmaic-una-guia-completa/>
- [17] Hernández, E. (2016). Aplicación de la metodología DMAIC de Seis Sigma con simulación discreta y técnicas multicriterio. *Economía y la empresa*. (p-19-45).
- [18] Aflores. (2023). Metodología DMAIC en Seis Sigma. *Industrial*. <https://www.xr-industrial.com/post/metodolog%C3%ADa-dmaic-en-seis-sigma>
- [19] Campos, J. (2012). *Integrando la metodología DMAIC de Seis Sigma con la simulación de eventos Discretos en Flexsim*. Universidad Tecnología Centroamérica. <https://laccei.org/LACCEI2012-Panama/RefereedPapers/RP147.pdf>
- [20] Acuña. V. (2010). Aplicación de metodología DMAIC para la mejora de procesos y reducción de pérdidas en las etapas de fabricación de chocolate. *Repositorio Académico Universidad de Chile*. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/111645>
- [21] González Nájera, N. I., Paz Lara, E. N., Olivares Vera, D. A., & Pérez Rodríguez, R. M. (2025). Implementación de Seis Sigma en el proceso de corte de metal. *Innovación y Desarrollo Tecnológico Revista Digital*, 17(2), 633-643. https://iydt.wordpress.com/wp-content/uploads/2025/01/2_09_implementacion-de-seis-sigma-en-el-proceso-de-corte-de-metal_.pdf
- [22] Carvalho, B. (2018). Implantação do programa 5S através da metodologia DMAIC / Implementation of the 5S program through the DMAIC methodology. *Brazilian Journal of Development*. <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/245>
- [23] Olivares Vera, Daniel Arturo, Olivares-Benitez, Elias, Puente Rivera, Eleazar, López-Campos, Mónica, Miranda, Pablo A., Combined Use of Mathematical Optimization and Design of Experiments for the Maximization of Profit in a Four-Echelon Supply Chain, *Complexity*, 2018, 8731027, 25 pages, 2018. <https://doi.org/10.1155/2018/8731027>
- [24] Minitab. (2024). ¿Qué son los estudios de R&R y EMP de Wheeler?. Soporte Minitab. <https://support.minitab.com/es-mx/minitab/help-and-how-to/quality-and-process-improvement/measurement-system-analysis/supporting-topics/gage-r-r-and-wheeler-s-emp-studies/what-are-gage-r-r-and-wheeler-s-emp-studies/>
- [25] Montero R. (2016). *Modelos de regresión lineal múltiple*. Documentos de Trabajo en Economía Aplicada. Universidad de Granada. España. https://www.ugr.es/~montero/matematicas/regresion_lineal.pdf

Correo de autor de correspondencia: danielarturo.olivares@itleon.edu.mx